

УДК 811.111'33

О. В. Тарасова

ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОГНІТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

В статті представлені результати дослідження, виконаного у руслі етно-методики – нового інтегративного напрямку сучасної лінгво-дидактики. Об'єкт аналізу – іншомовна когнітивна компетенція як невід'ємна частина іншомовної комунікативної компетенції. Предмет аналізу – так-звані «культурні сценарії», або «культурні теми», що існують на рівні національної підсвідомості, ментальності та психології і складаються з дискретних компонентів – фреймів, скриптів та інших ментальних репрезентацій. Культурно-марковані теми та концепти являють собою ключові поняття та норми, що склалися історично, є важливими для даної лінгво-культури і зазвичай яскраво маніфестуються у народній творчості – прислів'ях, приказках та висловах, слоганах та ідіоматичних виразах, віддзеркалюючи народний досвід, культурні цінності та мудрість нації. Мета дослідження полягає в порівняльному аналізі концепту «ПРАЦЯ» в англійській та російській лінгвокультурах. Результати аналізу свідчать про те, що відношення до праці та робоча етика суттєво розрізняються в етнокультурах, що порівнюються. Доведено, що для англійських етносів ПРАЦЯ – це провідний культурний концепт, багато представлений в лексиці та фразеології, зокрема метафоричній системі мови. Маніфестація цього концепту в англійській мові відображає культуру, в якій цінуються працьовитість, енергійність і підприємливість, тоді як лексичне наповнення означеного концепту в англійській мові, зокрема приклади лексики та фразеології з сучасного російського фольклору, свідчать про те, що труд не є пріоритетною культурною цінністю для російськомовних етносів.

Ключові слова: когнітивна компетенція, етнометодика, культурні теми, культурні концепти, етнічна ментальність.

Тарасова Е. В. К вопросу о формировании иноязычной коммуникативной компетенции.

В статье представлены результаты исследования, выполненного в русле этнометодики – нового интегративного направления современной лингводидактики. Объект анализа – иноязычная когнитивная компетенция как неотъемлемая часть иноязычной коммуникативной компетенции. Предмет анализа – так называемые «культурные сценарии», или «культурные

темы», существующие на уровне национального подсознания, ментальности и психологии и состоящие из дискретных компонентов – фреймов, скриптов и других ментальных репрезентаций. Культурно-маркированные темы и концепты представляют собой ключевые, исторически сложившиеся понятия и нормы, являющиеся важными для данной лингво-культуры, а потому широко представленные в народной творчестве – пословицах и поговорках, популярных слоганах, идиоматических выражениях и т.п., которые отражают коллективный опыт, культурные ценности и мудрость нации. Цель исследования состоит в сопоставительном анализе концепта «ТРУД» в английской и российской лингвокультурах. Результаты анализа свидетельствуют о том, что отношение к труду и трудовая этика существенно отличаются в сравниваемых этнокультурах. Доказано, что для англоязычных этносов ТРУД/РАБОТА – это ключевой культурный концепт, широко представленный в лексике и фразеологии, в частности, в метафорической системе языка. Манифестация данного концепта в английском языке отражает культуру, в которой ценятся трудолюбие, энергичность и предприимчивость, в то время как лексическое наполнение указанного концепта в русском языке, в частности, примеры соответственной лексики и фразеологии, почерпнутые из современного русскоязычного фольклора, свидетельствуют о том, что труд не является приоритетной культурной ценностью для русскоязычных этносов.

Ключевые слова: когнитивная компетенция, этнометодика, культурные темы, культурные концепты, этническая ментальность.

Tarasova Olena. On Developing Learners' Cognitive Competence in a Foreign Language.

The paper summarizes the results of a research done within the framework of ethnomethodology – a new integrative brunch of modern linguo-didactics. The object of analysis is cognitive competence in a foreign language as an inseparable part of general communicative competence. The subject of analysis is constituted by the so-called “cultural scripts” or “cultural themes” which exist at the level of the national subconscious, mentality, and psychology and consist of discrete components – frames, scripts and other mental representations. Such culturally marked themes and concepts represent key notions and norms which developed historically, are of vital importance to the given linguo-culture, and are faithfully mirrored by the nation’s folklore – proverbs and sayings, popular slogans, idiomatic expressions, etc., which reflect collective experience, cultural values and wisdom of the nation. The aim of the research consists in a contrastive analysis of the

concept “WORK” in the English and Russian linguo-cultures. The results obtained testify to the fact that attitude to work and work ethics differ significantly in the cultures contrasted. It appears that for the English-speaking societies, WORK is a prominent cultural concept richly represented in the lexis and phraseology of the language, its metaphoric system, in particular. Manifestation of this concept in the English language reflects a culture that places great value on industry, energy and enterprise, while the lexical content of the said concept in the Russian language, exemplified by the samples of the corresponding lexis and phraseology, drawn from contemporary Russian folklore, show that WORK does not figure among the key life priorities for people in the Russian-speaking cultures.

Key words: cognitive competence, ethnomethodology, cultural themes, cultural concepts, ethnic mentality.

В статті представлені результат дослідження, виконаного в руслі лінгвокультурології і присвяченого проблемам взаємодії мови та культури, зокрема питанням викладання іноземної мови в широкому контексті національної культури, ментальності та психології. В даному зв'язку в статті наголошується на важливості формування іншомовної комунікативної компетенції з урахуванням особливостей етносемантики та етнопрагматики іншомовного мовлення. Комунікативна компетенція розглядається як поняття, що характеризує цілеспрямовану системно організовану соціальну поведінку мовця, і яке в загальному плані можна тлумачити так: що індивід повинен знати та вміти, щоб успішно спілкуватися в іншомовній (іншокультурній) мовленнєвій спільноті.

Основним завданням роботи є розкриття поняття так-званої *когнітивної (концептуальної) компетенції* (далі КК) як невід'ємної частини іншомовної комунікативної компетенції. КК потребує від мовця усвідомлення всіх когнітивних нюансів спілкування іноземною мовою, тобто “feeling at home in the target culture’s contexts of thought and knowledge” [4, с. 89].

Сучасний етап розвитку мовознавства характеризується пошуком нових концепцій та методів, які б надали лінгвістичним дослідженням більшого динамізму та реалізували підхід до мови та мовлення як нерозривної єдності системи та функції. Методологічно проведене дослідження базується на принципах *етнометодики*

(*Ethnomethodology*) [3; 4; 5] – інтегративного міждисциплінарного напрямку, в межах якого комунікативна поведінка індивіда розглядається як невід’ємна частина мовленнєво-мисленнєвої діяльності етносу, а комунікація – як людська діяльність, регульована соціокультурними правилами та стимулами, що приписують мовцю як вибір мовних засобів, так і інтерпретацію висловлення в кожній конкретній ситуації. В межах етнометодології вивчається системність мовленнєвої поведінки в холистичному контексті національної культури і в її відношенні до інших соціокультурних і комунікативних систем. Таким чином, основу цього напрямку лінгводидактики складає лінгвокультурологія, що виступає методологічною основою інтерпретації взаємовідношень між мовою, культурою та соціумом.

Лінгвокультура є системою норм, правил та стереотипів поведінки, в тому числі мовленнєвої, що склалися у певному соціумі і транслюються від покоління до покоління, сприяючи «гармонізації» життєдіяльності членів соціуму зі сферою його існування. Лінгвокультура – це також система поведінки, притаманної даному етносу, яка включає в себе всі елементи, необхідні для того, щоб забезпечити адаптацію індивідів та їх угруповань до свого екологічного середовища (*ecological setting*), а саме: власну модель економіки, суспільно-політичну структуру та установи, релігійні вірування, комунікативні сценарії, ритуали тощо. Коли індивід опановує мову, він використовує її в певному соціокультурному контексті чи ситуації, тобто має місце процес *інтеграції мовного коду із соціокультурною реальністю*. Отже комунікативну поведінку індивіду слід розглядати як невід’ємну частину культури етносу, а комунікацію – як мовленнєву діяльність, регульовану культурними правилами та стимулами, що визначають вибір мовцем комунікативних засобів та інтерпретацію їм того, що сказано в кожній конкретній ситуації. Саме такий підхід послідовно втілюється сьогодні в руслі етнометодики, яка вчить мовця відрізнити культурно коректні від культурно неприйнятних висловлювань, особливо наголошуючи на *доречності* (*appropriateness* [4]) сказаного в тому чи іншому етнокультурному середовищі.

Формування іншомовної *когнітивної компетенції (КК)* є одним із провідних завдань цієї галузі лінгводидактики. Спеціалісти

з етнometодики, в тому числі українські методисти та викладачі іноземних мов, спрямовують сьогодні свої зусилля на те, щоб зрозуміти, як саме формується іншомовна КК, що сприяє та що перешкоджає опануванню нею як у процесі вивчення іноземної мови, так і у процесі соціалізації мовця в іншомовному середовищі, як взаємодіють між собою мовні, соціально-психологічні та етнокультурні фактори. Етнometодика опікується також пошуком шляхів уникання та запобігання комунікативних збоїв та поразок у ситуаціях міжкультурного спілкування.

В основі поняття КК є уявлення про те, що наша мовленнєва поведінка втілює не тільки наші погляди, потреби, емоції та відношення до світу, але й те, як вони організовані у нашій ментальності, у тому, як ми кодуємо світ, складаємо у пам'яті інформацію, визначаємо пріоритети, приймаємо рішення щодо майбутніх дій. Інакше кажучи, наша мовленнєва поведінка (не має значення, якою мовою ми спілкуємось – рідною чи іноземною) має досить складну когнітивну інфраструктуру, що складається з дискретних компонентів – так званих фреймів, скриптів чи нодів. Згідно відомого визначення В. Дресслера, КК – це “global patterns of common sense knowledge about some cultural concept” [1, с. 90]. Згідно Е. Гоффмана, ці «глобальні схеми» є ментальними репрезентаціями – “... mental representations, models or schemata of the principles by which situations are defined and sustained by experiences” [2, с. 128], тобто програмами та алгоритмами, яким ми слідуємо, коли діємо чи говоримо. Все це веде нас до важливого висновку, згідно якого іншомовна КК передбачає не тільки здібність мовця коректно вживати мовні структури іноземної мови, але й *мислити в межах іноземної концептуальної системи.*

Сутність КК, зокрема принципи її формування у тих, хто вивчає іноземну мову, успішно розкриває в своїх дослідженнях [8; 9 та ін.] А. Вержбицька, яка доводить, що когнітивний рівень – це найбільш глибинний рівень в організації мовлення і що на цьому рівні наше мовлення регулюється так-званими «культурними сценаріями» (cultural concepts), або «культурними темами» (cultural themes), що існують на рівні національної підсвідомості та національної психології. Останні являють собою ключові поняття та норми, що склалися

історично і є важливими для даної лінгвокультури. Так, серед провідних культурних тем, що виділяються, наприклад, у сучасній американській лінгвокультурі, дослідники називають такі, як «Їжа» (food), «Час» (time), «Гроші» (money), «Заможність» (wealth) та деякі інші. Сукупність культурних тем складає неписану культурну «граматику мовлення», правила якої є імперативними для всіх членів даної мовленнєвої спільноти» [9].

Культурним темам (концептам) та їх маніфестації в різних мовах етнометодика приділяє особливу увагу, бо культурні теми (концепти) – це домінуючі симптоматичні соціокультурні виміри, що характеризують певну спільноту, це традиційні поняття, які склалися історично і які домінують в національній ментальності та психології людей, що належать до однієї лінгвокультури. Вони втілюють цінності та пріоритети, які поділяють представники лінгвокультурної спільноти, і тому широко представлені в їхній мові, зокрема в її образних засобах, перш за все в її метафоричній системі. Поняття культурного концепту містить систему традицій та цінностей, відношень, вірувань та норм поведінки, в тому числі мовленнєвої, які в першу чергу визначають та формують менталітет, світогляд та характер соціальної поведінки членів етносу в провідних сферах їхньої життєдіяльності – освіті, політиці, економіці, відправленні закону, родинних відношеннях та ін.

Відсутність чи недостатня розвинутість когнітивної компетенції в цьому сенсі – річ дуже небезпечна. Високоритуалізовані та культурно марковані, ці фрагменти нашого світогляду, нашої національної картини світу, зазвичай потребують максимум когнітивної реструктуризації, реорганізації та адаптації при переміщенні індивіду із однієї лінгвокультури в іншу. Не дивно, що саме необізнаність щодо культурних тем та концептів є причиною величезної кількості комунікативних збоїв, поразок та непорозумінь у взаємодії представників різних лінгвокультур, навіть якщо вони користуються при цьому одним мовним кодом.

Культурно марковані концепти (фрейми, теми) зазвичай яскраво маніфестуються у народній творчості: прислів'ях, приказках та висловах, слоганах та ідіоматичних виразах, бо вони, як ніякі інші одиниці лексичної системи, віддзеркалюють етнічну ментальність, народний досвід та мудрість нації.

Завдання цієї роботи – показати це на прикладі порівняльного аналізу концепту «ПРАЦЯ» в англomовних та російськомовних етнокультурах. Ілюстративний матеріал дослідження складає лексичне наповнення вказаного концепту в мовах, що порівнюються, і включає як окремі лексеми, так і стійкі словосполучення, прислів'я та інші фразеологічні одиниці, які характеризують особливості робочої етики та ставлення носіїв англійської та російської мов до праці.

Одержані дані свідчать про те, що ПРАЦЯ (РОБОТА) займає надзвичайно важливе місце в житті представників англomовних етносів, це – один із ключових культурних концептів, що є багато представленим в англійській лексиці та фразеології, зокрема в її метафоричній системі. Розглянемо приклади: *“Lazy hands make a man poor, but diligent hands bring wealth”*, *“It’s an early bird that catches a worm”*; *“Industry is the soul of happiness”*; *«Work is the meat of life, pleasure – the dessert”*; *“We live to work, not work to live”*; *“Choose a job you love, and you’ll never have to work a day”* – усі ці вислови та багато їм подібних, народжених народною творчістю, характеризують культуру, в якій цінуються працьовитість, енергійність та підприємництво (“get-up-and-go” spirit). Американці, зокрема, люблять цитувати М. Л. Кінга: *«A man should do his job so well that the living, the dead, and the unborn could do it no better”*, а британці – посилалися на відомі висловлювання М. Тетчер: *“I do not know anyone who has gotten to the top without hard work. That is the recipe”*. *“It is quite possible to work without results, but never will there be results without hard work”*.

Відзначимо, що лексема «work» в англійській мові обросла безліччю метафор, як це завжди трапляється зі словами, що позначають важливі для даного етносу предмети та явища. Так, носії англійської мови кажуть: *“The marriage (idea, suggestion, etc.) did not **work**” (or **worked** like a dream»); *«It’s a **workable** idea, suggestion, solution, etc.»*; вони також *«**work out** what to do»*; *“**work** at their marriage, relationship, etc.”**

Відношення до праці, робоча етика, як відомо, суттєво розрізняються у різних лінгвокультурах. Подібні розбіжності можна спостерігати, якщо зіставити особливості вербалізації відповідних

концептів засобами різних мов. Розглянемо у світі сказаного «культурний меседж», втілений в наступних зразках російської народної мудрості: *«Работа не волк, в лес не убежит»*; *«Работа дураков любит»*; *«Ты, работа, нас не бойся, мы тебя не тронем»*; *«Где бы ни работать, лишь бы не работать»*, *“Работа – слово греческое, вот пусть греки и работают»*; *«От работы кони дохнут»*; *«Если хочешь поработать, час поспи и все пройдет»*; *«Лучше пузо от пива, чем горб от работы»*; *«Лучше каши не доложь, а работой не тревожь»*; *«Работать лень, а поест охота»*. І нарешті – шедевр із сучасного російського фольклору: *«Работа – это такое место, где с утра хочется есть, после обеда – спать, и все время такое чувство, что пора домой»*. Недарма улюбленим героєм російських народних казок – своєрідним народним культурним ідеалом – є Іван-дурень, який «ничего не делал, только на печи в углу сидел да сморкался» (казка про Сивко-бурко). Непримітний, не бажаючий ані багатства, ані слави, він наприкінці казки, не пошевельнувши пальцем, одержує у нагороду – «по шучьему веленью», з волі чарівної трубки або іншого якогось чарівництва – сите, безтурботне життя у царських хоромах та красуню царівну на додачу.

У підсумку зауважимо, що результати нашого аналізу підтверджують спостереження науковців [2; 7], які, порівнюючи відношення до праці та норм трудової етики, що домінують в індивідуалістичних (зокрема, англословних) та колективістських (зокрема, російськомовних) культурах, констатують, що в перших акцент робиться на *правах* робітників, в других – на їхньому *обов'язку* працювати.

Підводячи підсумки вищевказаному, можна стверджувати, що як галузь сучасної лінгводидактики етнометодологія знаменує собою новітній перспективний підхід до опису комунікативної поведінки представників різних лінгвокультур. Як інтегративний міждисциплінарний напрям, заснований на принципах мовленнєвої системності, синергетичної взаємодії системи та її середовища, цей підхід дозволяє по-новому висвітлити загальний взаємозв'язок мовних та соціокультурних факторів. Визнання діалектичної єдності цих факторів і урахування їх в викладанні іноземних мов буде означати важливий

крок у напрямку формування того, що С. Крамш [4] називає «міжкультурною особистістю» (cross-cultural personality).

References

1. Dressler, W.U. (2008). *The mental lexicon: core perspectives*. Wagon Lane, Bingley, UK: Emerald Group Publishing House, p. 90.
2. Hofstede, G. (1990). Cultural differences in learning and teaching. *Interactional Journal of Intercultural Relations*, vol. 10, p. 301–320.
3. Goffman, E. (1993). *Forms of Talk*. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania press, 344 p.
4. Kramsch, C. (1993). *Context and Culture in Language Teaching*. Oxford, UK: Oxford University Press, 31 p.
5. Met, M. (1992). *Teaching language and culture: a view from the schools*. Georgetown University Round Table on Languages and Linguistics: Georgetown University Press, pp. 59–79
6. Saville-Troike, M. (1989). *The Ethnography of Communication*. 3d ed. Oxford: Basil Blackwell. 321 p.
7. Triandis, C. (2007). *Handbook of cultural Psychology*. New York: The Guilford Press, 930 p.
8. Wierzbicka, A. (1991). *Cross-cultural semantics: The Semantics of Human Interaction*. Berlin: Mouton de Gruyter, pp. xii, 502.
9. Wierzbicka, A. (1996). «Cultural scripts»: A new approach to the study of cross-cultural communication. In: M. Puts (ed.), *Language contact and language conflict*. Amsterdam: John Benjamin, pp. 69–88.